

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

1. **Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
2. **Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
3. **Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
4. **Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

5. **Serpil Soydan**
NEVÂYI'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
6. **Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

7. **Funda Toprak**
BEDÂYIÜ'L BÎDÂYE'DE MİTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
8. **Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
9. **Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

10. **Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
11. **Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

12. **Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
13. **Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

Hamidulla DADABOYEV
f.f.d., prof. (O‘zbekiston)**“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIIYIM
NOMLARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI**

For citation: Hamidulla Dadaboyev. THE EXPRESSION OF NAMES OF HEADWEAR AND UNDERWEAR IN MODERN TURKIC LANGUAGES THAT REPRESENTED IN “DEVONU LUGOTIT TURK”. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp. 117-123

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11508234>

ANNOTATSIYA

“Devonu lug‘otit turk” so‘z boyligida Qoraxoniylar saltanatida yashagan turkiy urug‘lar jonli so‘zlashuv nutqi hamda ilk eski turkiy adabiy tilda qo‘llanishda bo‘lgan maishiy leksikaga salmoqli o‘rin ajratilgan. Ushbu maqolada qardosh turkiy tillar maishiy leksikasining mavzuiy guruhlaridan biri bosh hamda ich kiyim nomlarini anglatuvchi so‘zlarning shakllanish va rivojlanish bosqichlarini belgilashda Mahmud Koshg‘ariyning ulkan mehnati tufayli yuzaga chiqqan qomusiy asarning o‘rniga diqqat qaratilgan.

Kalit so‘zlar: atribut, ikki guruh, adyektiv, qardosh turkiy tillar, qalpoq, o‘raladigan kiyim, tasnif.

Хамидулла ДАДАБОЕВ
д.ф.н., проф. (Узбекистан)**РЕАЛИИ НАЗВАНИЙ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И ВНУТРЕННЕЙ ОДЕЖДЫ,
ВЫРАЖЕННЫЕ В “ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТУРК” НА СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКСКИХ
ЯЗЫКАХ****АННОТАЦИЯ**

В словаре “Диван лугат ат-турк” значительное место отводится живой разговорной речи тюркских родов, живших в Караханидском царстве, а также бытовой лексике, использовавшейся в древнетюркском литературном языке. В этой статье рассматривается формирование слов, обозначающих названия головных уборов и внутренней одежды, одной из тематических групп бытовой лексики родственных тюркских языков и при определении этапов развития акцент делается на энциклопедическое произведение, возникшее благодаря огромному труду Махмуда Кошгари.

Ключевые слова: атрибут, две группы, адыктив, родственные тюркские языки, калпак, сворачивающаяся одежда, классификация.

Hamidulla DADABOYEV

DSc, Prof. (Uzbekistan)

THE EXPRESSION OF NAMES OF HEADWEAR AND UNDERWEAR IN MODERN TURKIC LANGUAGES THAT REPRESENTED IN “DEVONU LUGOTIT TURK”**ANNOTATION**

In the vocabulary of “Devonu lugotit turk” a significant place is allocated to the lively colloquial speech of the Turkic clans who lived in the Karakhanid kingdom, as well as the household lexicon used in the first old Turkic literary language. In this article, one of the thematic groups of the domestic lexicon of sister Turkic languages is focused on defining the stages of formation and development of the words meaning the names of headwear and underwear, instead of the encyclopedic work that was created due to the great work of Mahmud Koshgari.

Key words: attribute, two groups, adjective, sister Turkic languages, cap, wrap, classification.

Turkiy xalqlar tarixida bosh kiyimlarning muhim ahamiyatga ega bo‘lganligi sir emas. Zero, keskin kontinental iqlimli ulkan hududda istiqomat qilgan ajdodlar qishning qahraton sovug‘i, yozning jazirama issig‘idan inson jismining asosiy qismlaridan bosh va tanani muhofaza qilish maqsadida bosh va ich kiyimning turfa turlaridan istifoda etishgan. Bosh va ich kiyim turkiy xalqlar kundalik turmush turzida doimiy qo‘llaniladigan o‘ziga xos belgi, ya‘ni atribut hisoblanib, ular nafaqat milliy, madaniy va estetik, balki gigiyenik ahamiyat ham kasb etgan.

Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida qayd etilgan bosh kiyim nomlarini tasniflash, ularning ikki guruh, ya‘ni -1) boshga kiyiladigan va 2) boshga o‘raladigan kiyim nomlariga bo‘linishini ko‘rsatadi. Ayni shunday tasnif Oltoy xalqlari bosh kiyimlari nomlanishida ham ko‘zga yaqqol tashlanadi.

“Qishlik qalpoq, telpak” sememasi lug‘atda “yopmoq, qoplamoq” ma‘nosini ifodalovchi b \ddot{u} r \ddot{u} =//b \ddot{u} r \ddot{u} = fe‘liga ot yasovchi **-(\ddot{a})k** affiksini qo‘shishdan hosil qilingan (O‘TEL, I,77) b \ddot{u} rk leksemasi bilan anglashilgan: Tatsiz t \ddot{u} rk bolmas, ba \ddot{s} siz b \ddot{u} rk bolmas – Boshsiz bo‘rk bo‘lmaganidek, totsiz turk ham bo‘lmaydi (I, 333). Ta‘kidlash joizki, b \ddot{u} rk so‘zi qadimgi turkiy til bitiktoshlari matnida ko‘zga tashlanmaydi. Uning dastlab ishlatilishi ilk eski turkiy til (XI-XII) obidalarida davriga to‘g‘ri keladi. Leksemaning nafaqat Mahmud Koshg‘ariy lug‘ati, shuningdek, “Qutadg‘u bilig” va “Hibat ul- haqoyiq”da ishlatilishi (DTS, 118), so‘zning qay darajada faol qo‘llanishda bo‘lganligi xususida mulohaza yuritish imkonini beradi.

Mahmud Koshg‘ariyning o‘ta sinchkov olim bo‘lganligi bo‘rk turlari, ularning farqli jihatlari bayon etishda yana bir bor reallashadi. Chunonchi, “uchi o‘tkir, cho‘qqili” ma‘nosidagi suqarla \mathring{c} adyektivining b \ddot{u} rk leksemasi bilan sintagmatik munosabatga kirishuvi oqibatida yuzaga kelgan suqarla \mathring{c} b \ddot{u} rk birikmasi “uzun (cho‘qqili) qalpoq” ma‘nosini ifodalashda xizmat qilgan (I,454). “Atrofi jiyakli, qirg‘oqlari burama qalpoq” turi qizig‘lig b \ddot{u} rk birikmasi yordamida ifodalangan (I, 456). “Qaytarma qalpoq, ya‘ni oldida ham, orqasida ham qaytarmasi bo‘ladigan qalpoq” turi quturma b \ddot{u} rk birikmasi bilan atalgan (I, 452). Birikmaning birinchi komponenti “tez o‘smoq, rivojlanmoq” ma‘nosini bildirgan qutur= (DTS, 474) fe‘li asosida shakllangan, deyish mumkin. Chigil qabilalari tilida qiyma \mathring{c} b \ddot{u} rk birikmasi mavjud bo‘lgan va “uzun, mayin, oq echki yungidan tikilgan oq qalpoq”ni ifodalagan (III,190). Ushbu birikma leksemaning birinchi komponenti hisoblanmish qiyma \mathring{c} yasamasi “kesilgan, maydalangan” ma‘nosini anglatgan qiyma (<qiy=) “kesmoq, maydalamoq”) so‘zidan **- \mathring{c}** qo‘shimchasi ishtirokida voqelangan va eski o‘zbek adabiy tilida “qiyiq” ma‘nosini ifodalagan (NAL,734). B \ddot{u} rk so‘zining keyingi davr yodgorliklari matnida qo‘llanish dinamikasiga diqqat qaratilsa, uning “Tarjumon”da umuman qayd etilmagani, “At-tuhfa” (23a8) va “Qisasi Rabg‘uziy”da (5v11) faqat bir martadan tilga olingani, XIV asr Xorazm manbalari matnida esa nisbatan faollashganini (SUY, I, 270) kuzatish mumkin. Eski o‘zbek adabiy tili, xususan, Navoiy asarlari matnida b \ddot{u} rk leksemasining “bosh kiyim; qalpoq, telpak” ma‘nolarida keng qo‘llanganini ashyoviy materiallar tasdiqlaydi. Shoir qalamiga oid nazmiy va nasriy asarlarda

bo‘rkning qanday materialdan tayyorlangani, qaysi rangda bo‘lganligi borasida ma‘lumotlar mavjud. Masalan, “Layli va Majnun”dagi

Làla kibi zàhir aylaban kòrk

Egri qoyuban qizil teri bòrk

bayti, “Majolis un-nafois”da qayd etilgan: Mavlàna Ašraf... kiyiz bòrk üstigà qurçuq çirmär edi gapidan bo‘rkning qizil teridan yoki kiyizdan tayyorlanishini bilib olish qiyin emas (ANATIL, I, 346). “Boburnoma”da ham tahlil etilayotgan leksemaga aloqador qiziqarli ma‘lumotlar keltirilgan. Jumladan, Bobur Husayn Boyqaroning shakli va shamoyili xususida so‘z yuritar ekan, sultonning ko‘pincha qora qo‘zi terisidan tikilgan bosh kiyimga moyilligini quyidagicha tasvirlaydi: Qara qozı bòrk kiyär edi ya qalpaq (BN, 222). Temuriy hukmdor Umarshayx mirzoning uyda mo‘g‘ulcha bosh kiyimni ma‘qul ko‘rishi shunday ta‘riflangan: Yazlar ğayri divānda aksar moğuliy bòrk kiyär edi (BN, 64). Bo‘rkning harbiy kiyim-kechak turlaridan biri ekanligi, uning asosan dubulg‘a ostidan kiyilishi Boburning tubandagi qaydida aksini topgan: Bašimda duvulğa bòrk edi (BN, 164).

Tahlil qilinayotgan leksemaning hozirgi qardosh turkiy tillardagi ma‘no va fonetik shakllari haqida turkologiyada yetarli mulohazalar yuritilganini hisobga olib, uning o‘zbek tili shevalarida bòrk, bòrki, turk tili shevalarida bòrk, bürk, pòrk, qozoq tilida bèrik shaklida qo‘llanishda davom etayotganini (ESTYa, II, 221-223) ta‘kidlash bilan kifoyalanimiz. Kezi kelganda, hozirgi qozoq tilida bèrik, tumaq, malaqay, qulaqšin sinonimik qatorining “qo‘y terisidan tikilib, qishda ayoz kuni kiyiladigan bosh kiyim” sememasini ifodalashiga diqqatni qaratish maqsadga molik. Bòrk leksemasining faol qo‘llanishi uning asosida bir nechta derivatlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan. Chunonchi, “bo‘rki bor, bo‘rk kiygan” ma‘nosi “Qisasi Rabg‘uziy” (154v6) va XIV asr Xorazm obidalarini matnida (SUYa, I, 270) bòrklüg yasamasi bilan anglashilgan. Qayd etilgan ma‘noni ifodalash uchun hozirgi qozoq tilida bòrikti, malaqayli, tumaqtı ma‘nodoshlik qatoridan foydalaniladi. “Devon”da “qalpoqfurush, do‘ppifurush” sememasini ifodalash bòrkçi yasamasi zimmasida bo‘lganligi e‘tirof etilgan (I, 62). Bizningcha, ushbu leksema nafaqat zikr etilgan ma‘no, shuningdek, “bo‘rk tikadigan tikuvchi” ma‘nosini ham ifodalagan bo‘lishi kerak. Zotan, bòrk avval tikuvchi tomonidan tikilgach, so‘ngra sotuvga chiqarilgan. Kasb-hunar egasini anglatuvchi bòrkši so‘zining malaqayši leksemasi qatori hozirgi qozoq tilida “bo‘rk tikadigan tikuvchi” semasida qo‘llanishi yuqoridagi fikrni dalillash uchun xizmat qiladi. Hozirgi o‘zbek tilida bo‘rk leksemasi eskirgan so‘z sifatida uchraydi. O‘zbek tili izohli lug‘atining yangi nashrida leksemaga quyidagicha izoh berilgan: Bo‘rk esk. Oshlangan qorako‘l teridan silindr shaklida tikilgan bosh kiyim, telpak. Bosh omon bo‘lsa, bo‘rk topiladi. – Shu payt shiypon ichidan boshiga bo‘rk kiygan Botir chiqdi. P.Qodirov, Yulduzli tunlar (O‘TIL, I, 417).

Mahmud Koshg‘ariyning bergan ma‘lumotiga qaraganda, “nikoh kechasi kelinga kiydiriladigan toj” sememasi qadimda yunon tilidan so‘g‘d tiliga, undan turkiy tilga kirgan didam leksikasi yordamida anglashilgan. Ushbu so‘z qimmatbaho toshlar o‘rnatilgan bosh kiyimni ham bildirgan (I, 378). Dastlab Turfon matnlarida qayd etilgan mazkur so‘z (DTS, 160) boshqa birorta eski turkiy til obidalarida kuzatilmadi.

Eski o‘zbek adabiy tilida “boshga taqiladigan jig‘a” sememasi otağa leksemasi bilan ifodalangan:

Otağa tikib xudida savsani,

Bolub ğunçadin savsan açmaq fani (ANATIL, III, 615).

Mazkur leksik birlik bilan muayyan mazmuniy maydonga kiruvchi, biroq “hukmdorlarning javharlar qadalgan bosh kiyimi” differensial semasi (ANATIL, I, 238) orqali farqlanuvchi forscha-tojikcha tāj o‘zlashmasi XIV asrdan e‘tiboran faol qo‘llanishga kirgan (Rabg‘uziy, 7-9; SUYa, II, 369) bo‘lib, hozirgi o‘zbek adabiy tilida “shohlarning hukmronlik ramzi bo‘lgan, qimmatbaho toshlar qadalgan ziynatli bosh kiyimi” ma‘nosini ifodalash uchun (O‘TIL, II, 196) xizmat qilmoqda. Alisher Navoiy asarlarida “bosh kiyim” ma‘nosining, shuningdek, forscha-tojikcha kulàh leksemasi yordamida ifodalangan (ANATIL, II, 137), o‘zlashmaning majozan “toj”ni bildirib, avvalgi leksema bilan sinonimik qatorni shakllantirgani xarakterlidir.

Qush patidan qilingan bosh kiyim turining “kiyimoq” ma‘noli ked= fe‘lidan

-(**ū**)k qo‘shimchasi ko‘magida yasalgan kedūk leksemasi bilan anglashilishi Mahmud Koshg‘ariy tomonidan ta‘kidlangan (I,371). O‘zga eski turkiy til manbalari tilida bu so‘z ko‘zga tashlanmaydi.

Boshga o‘raladigan kiyim haqida so‘z ketganda, tabiiy, birinchi galda ayollar boshga o‘raydigan, odatda, to‘rtburchak shaklidagi mato (O‘TIL, I, 631) ko‘z o‘ngimizda namoyon bo‘ladi. Ta‘kidlash kerakki, Mahmud Koshg‘ariy lug‘atida ushbu mavzuiy guruhga taalluqli leksik birliklarning soni aytarli darajada ko‘p emas. Lekin lug‘atda aks ettirilgan so‘zlar Qoraxoniylar davrida boshga xotin-qizlar tomonidan o‘raladigan ro‘mol va uning turlari borasida muayyan mulohaza bildirishga undaydi.

Yuqorida ta‘kidlangan sema “qoplanmoq, o‘ralmoq, burkanmoq” ma‘nosini ifodalangan bürün= o‘zlik nisbat fe‘liga: Urağut yoğurqan büründi – Ayol yopinchiq (ustki to‘n)qa burkandi (II, 149) -**čūk** affiksini qo‘shishdan hosil qilingan bürünčūk yasama so‘zi bilan anglashilgan: Urağut bürünčūk sarindī – Ayol ro‘mol o‘radi (II, 175). Ushbu derivatni voqelantirishda ishtirok etgan affiksning (-**čū+k**) fe‘llardan ot yasashda nisbatan faol bo‘lganligini asarda izohlangan örcük “o‘rilgan soch” (I, 128), sūrčūk “kechki yig‘ilish” singari so‘zlar misolida kuzatish mumkin. Turkiy tillar grammatikasiga oid arab tilida bitilgan risolalardan “Tarjumon”da bürünček leksemasi qo‘llangan va “ro‘mol, chachvon” ma‘nosini ifodalagan (19a5). XIV asr Xorazm obidalari tilida bürünčūk so‘zidan -**lūk** qo‘shimchasi bilan hosil qilingan bürünčüklük leksemasi “ro‘molli, chachvonli” ma‘nosida ishlatilgan (SUYa,I,290). Garchi XIV asr Xorazm manbalari, shuningdek, “Qisasi Rabg‘uziy” matnida ro‘mol ma‘nosidagi so‘z mavjud bo‘lmasa-da, biroq keyingi leksemaning qayd etilishi bürünčūk so‘zining bu davr tilida qo‘llanganligidan guvohlik beradi. Eski o‘zbek adabiy tili (XV-XIX), xususan, Alisher Navoiy asarlari matnida ushbu leksema bürünčäk fonetik shaklida:1) “nozik ipakdan to‘qilgan ro‘mol”:

Saçida šabnam bürünčäk, ey köñül, ermäs ajab

Sunbul üzrä gar tüşär shabnam taajjub qilmağil;

2) “ustga tashlanadigan yengil yopinchiq” (NAL,137) hamda 3) “yuzga tutiladigan ipak parda” ma‘nolarida aks etgan: Äñä bürünčäk va čarx yibardi (ANATIL, I, 338). Eski o‘zbek adabiy tiliga xos keyingi davr yodgorliklarida yağliğ derivati (At-tuhfa; 20 bm; Tarjumon 19v15) qo‘llanish doirasining kengayishi tahlil etilayotgan qo‘hna so‘zning arxaiklashishiga bois bo‘lgan. Shu o‘rinda, hozirgi turk tilida bürünmek fe‘l-leksemaning 1) “burkanmoq, cho‘mmoq, qoplanmoq” va 2) “o‘ralmoq, berkinmoq”, bürümsek so‘zining “o‘ram holiga keltirilgan”, bürümčük leksemasining esa “muslim (yupqa gazlama turi) ma‘nolarida qo‘llanayotganini e‘tirof etish joiz (TRSl, 138). Amalga oshirilgan tahlilga suyangan holda bir necha yuz yillik tarixga ega sof turkiy leksemaning ham shakl, ham ma‘no taraqqiyoti dinamikasini quyidagicha tasavvur etish o‘rinli: bürünčūk “ro‘mol” > bürünčüklük “ro‘molli, chachvonli” > bürünček “ro‘mol, chachvon”, bürünčäk “nozik ipakdan to‘qilgan ro‘mol”, “ustga tashlanadigan yengil yopinchiq”, “yuzga tutiladigan ipak parda” > bürümcek “o‘ram”, bürümčük “yupqa gazlama, muslin”.

E.V.Sevortyan bürümčük so‘zining bür= “qoplamoq, burkamoq, o‘ramoq” fe‘lidan yasalgani, turk va ozar tillarida bürünjūk, gagauz tilida bürünjäk fonetik shaklida “yupqa harir mato, nafis to‘r to‘qima (tyul), ro‘mol, chachvon”, bulg‘or, serb, rumin tillarida burundžik, boradzik, polyak tilida burunczuk, boracik, bocat, chex tilida bura tarzida qo‘llanishini aniqlagan (ESTYa, II, 298).

Mahmud Koshg‘ariy “xotinlar boshi va yuzini yopadigan ro‘molcha”ning sarağuč so‘zi bilan ifodalanishini ta‘kidlagan (I, 449). Kelib chiqishi xususida hozircha biror fikr bildirish mushkul bo‘lgan, ushbu so‘z asosida “o‘ralmoq, yopinmoq” ma‘nosidagi sarağučlan= o‘zlik nisbat fe‘lining Mahmud Koshg‘ariy tomonidan izohlanishi, substantiv leksemaning Qoraxoniylar davrida keng qo‘llanishda bo‘lganligini belgilaydi: Urağut sarağučlandī – Ayol ro‘mol o‘radi (III, 222).

XIII-XIV asr turkiy til yodgorliklari matnida asl turkiy qatlamga xos leksemalar bilan yonmayon forscha-tojikcha o‘zlashmalar ham qo‘llana boshlagan. Jumladan, “Tarjumon”da sarban “salla”(19v7), dastārča (dastār+ča) “ro‘mol”(19 v 24) leksemalari o‘z ifodasini topgan. Darvoqe, mazkur asar muallifi so‘nggi qorishiq so‘zning asl turkcha yağliq leksemasi bilan ma‘nodosh ekanligiga o‘quvchi diqqatini tortadi. Shu o‘rinda, “salla” ma‘nosini anglatishda dastār o‘zlashmasidan Xorazm obidalari tilida nisbatan faol istifoda etilganini qayd etish lozim (SUYa, I, 319). Zotan, ushbu leksemaning eski o‘zbek adabiy tili so‘z boyligidan mustahkam o‘rin egallaganini

ashyoviy materiallar dalillaydi: ... dastārni dastārpiç çirmār edi (BN, 64). Hozirgi turk tilida destar “salla” ma’nosini ifodalab kelmoqda (TRSl, 223). Hozirgi o‘zbek tilida dastor arxaik so‘zlar sirasidan o‘rin olgan (O‘TIL, I, 214). O‘zbek tili izohli lug‘atining yangi nashrida leksemaga quyidagicha izoh berilgan dastor – (f.- salla;sochiq) esk.ayn.salla l) Hirot chapanilari.. dastorni boshlariga naridan beri chulg‘ab, jomega kelgan edilar. Oybek.Navoiy. (O‘TIL,yangi nashr I, 573).

Ich kiyim turini ifodalovchi leksemalarning miqdori Mahmud Koshg‘ariy lug‘atida u qadar ko‘p bo‘lmasa-da, biroq mavjudlari muayyan tahlilni talab etadi. Zero, “Devon”da mazkur mavzuiy mikroguruhga oid so‘zlarning ba‘zilari faqat Mahmud Koshg‘ariy tomonidan qayd etilgani bilan xarakterlanadi.

“Tananing beldan pastiga kiyiladigan ikki pochali kiyim, lozim” sememasini ifodalash ich ham ton so‘zlarining sintagmatik munosabatga kirishuvidan yuzaga chiqqan ich ton so‘zi bilan ifodalanishi dastlab Turfon matnlarida ko‘zga tashlanadi: Tiši kišiniç iç toni – Ayolning lozimi (ishtoni) (DTS, 201). “Devon” so‘z boyligidan bu birikma o‘rin olmagan. Ayni paytda lug‘atshunos “ishton kiydi, ishtonli bo‘ldi” ma’nolarining içtonlandi=//ištonlandi= leksemasi bilan anglashishini nazardan qochirmaydi (I, 305).

Ich ton leksemasining integral “kiyim” ma’nosida qo‘llanishi XIV asr arab tilida bitilgan turkiy tillar grammatikasiga doir filologik risolalarda, jumladan, “Tarjumon” (19v10) hamda “At-tuhfa”da (31a11) aks etgan. “Tarjumon” muallifi “kiyim” ma’nosidagi kōnçāk leksemasini izohlar ekan, ushbu so‘zning ma’nodoshlari sifatida ich ton va im leksemalarining ham qo‘llanishini e’tirof etadi. Kōnçāk yasamasining qayd etilgan ma’noda “At-tuhfa”da keltirilishi, bu so‘zning XIII-XIV asr turkiy tillarda faol bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Ich ton birikmasining etimologiyasi turkologiyada juda yaxshi o‘rganilganini hisobga olib (ESTYa, I, 674, O‘TEL, 129), faqat uning hozirgi o‘zbek tilida ishton (O‘TIL, I, 345), turk tilida iç donu (TRSl, 243), qirg‘iz tilida iştan (KTTS, 755), qozoq tilida iştan (QTSS, 185) shaklida qo‘llanayotganini ta’kidlash bilan kifoyalanish mumkin.

Mahmud Koshg‘ariyning yozishicha, “ishton, lozim” ma’nosini bildirish maqsadida ajdodlar om tub so‘zidan ham foydalanishgan: oğündüçi ömindä artatur – maqtanchoq ishtonini bulg‘atadi (I, 211). Ushbu leksemaning maqol tarkibida ishtirok etishi hamda lug‘atda alohida izohlanishi (I, 74), uning Qoraxoniylar davrida qo‘llanish chastotasi yuqori bo‘lgan so‘z ekanligi haqida xulosa chiqarish imkonini beradi. Darvoqe, “kiyim” ma’nosida “Tarjumon”da qayd etilgan im so‘zi om leksemasining fonetik variantidir. Om so‘zining ilk eski turkiy tilda faol ishlatilganini uning asosida yasalgan ömläš= “ishtonni (garovga, o‘rtaga) qo‘ymoq”: Ol anıñ birlä çavgan urdı ömläšü – U uning bilan ishtonni o‘rtaga qo‘yib chavgon o‘ynadi. (I,244) va ömlüg “ishtonlik, ishtoni bor” derivatlarining lug‘atnavis tomonidan izohlangani yana bir bor isbotlaydi: Bütün ömlüg qanča qolsa olturur – Ishtoni butun qanday xohlasa, shunday o‘tiraveradi (I, 228).

“Devon”da keltirilgan qimmatli ma’lumotlardan biri, tahlil etilayotgan sememaning yag‘mo qabilasi vakillari tilida otran so‘zi bilan ifodalanishidir (I, 133). So‘nggi so‘z boshqa birorta manba tilida ko‘zga tashlanmadi.

Ma’lumki, “xotin-qizlar ko‘kraklariga taqadigan tortqi; ko‘krakpech” sememasi hozirgi o‘zbek adabiy tilida rus tili orqali golland tilidan o‘zlashgan lifchik o‘zlashmasi bilan ifodalanadi (O‘TIL, I, 432). Mahmud Koshg‘ariy “xotinlar ko‘kragiga taqadigan narsa, siynalik”ning ma’nosidagi bağiğ so‘zidan hosil bo‘lgan bağirdaq leksemasi bilan anglashilganini e’tibordan qochirmagan (I, 460). “Tarjumon”da bu yasama “beshik bog‘i, yo‘rgakbog‘”ni ifodalashi ta’kidlangan (19v14). Mazkur qo‘hna so‘z hozirgi turk tilida bağıldak tarzida “yo‘rgakbog‘” hamda “gigiyenik belbog‘” ma’nolarini anglatib kelmoqda (TRSl, 88).

Hozirgi o‘zbek tilida “belga bog‘lanadigan, chorburchak ro‘mol shaklidagi gulli yoki gulsiz mato parchasi; qiyiq, qiyiqcha” sememasining belbog‘ leksemasi bilan ifodalanishi hammaga ayon (O‘TIL, I, 99). Ilk eski turkiy tilda “ichdan bog‘lanadigan belbog‘”ni ifodalash vazifasi ich hamda qur “belbog‘, kamar” so‘zlarining birikishidan hosil bo‘lgan ich qur so‘zi zimmasida bo‘lgan (I, 71). “Tarjumon”ning noma’lum muallifi tahlil etilayotgan ma’noni quşaq, qur va belbağ so‘zlari bilan ifodalanishini e’tirof etadi (20a7) va ayni chog‘da “to‘nbog‘i, belbog‘ ma’nosini anglatishda ilärsik leksemasidan iste’foda etilganini ham ta’kidlaydi (19 611). “Devon”da bu asl turkiy so‘z “ishton

bog‘i” ma’nosida ilärsük shaklida aks etgan (I, 168). “Ko‘rinmoq, ilashmoq” ma’nosidagi ilär=fe’lidan hosil qilingan ushbu leksema “At-tuhfa”da ilärsik fonetik shaklida “bog‘ich”ni anglatgan (8b1). XIV asr Xorazm obidalari tilida ushbu so‘z “Devon”dagi dastlabki shaklida ayni ma’noda ishlatilgan (SUYa, I, 414).

Hozirgi turk tilida uçkur leksemasi “ip, bog‘ich” (TRSl, 877), kuşak so‘zi esa “belbog‘”(TRSl,576) ma’nosini anglatisda xizmat qilmoqda. Qozoq tilida “kiyim sirtidan bog‘lanadigan belbog‘” ma’nosi belbey, beldik va kise leksemalari yordamida ifodalanadi (QTSS, 150). Kezi kelganda “belbog‘, bog‘” sememasidagi quşaq so‘zining qurşaq shakli ayni Mahmud Koshg‘ariy lug‘atida (I, 432) aks etgani, uning rus tili tomonidan o‘zlashtirilib, -ov suffiksi yordamida Kurshakov familiyasining shakllanishida poydevor vazifasini o‘taganini eslab o‘tamiz. Rus tilida kushak o‘zlashmasining “belbog‘, kamar, qayish” ma’nosida qo‘llanishi (RUSl, I, 302), uning turk-qipchoq tillari orqali slavyan tillaridan biriga moziyda kirganini ko‘rsatadi.

Eski o‘zbek adabiy tilida “kamar, qiyiq” aksariyat belbağ leksemasi bilan anglashilgan (ANATIL, I, 263). Bobur qayd etilgan ma’noni ifodalashda bağ so‘ziga murojaat qilgan: Bağ bağlağandın soñ özini qoya bersä bisyar bolur erdikim, bağları üzülür edi (BN, 64). Alisher Navoiy asarlari tilida mazkur tub leksema “band, bog‘ich, ilgak” ma’nosini bildirgan (ANATIL, I, 326).

Hozirgi o‘zbek tilida bog‘ so‘zining ma’no qamrovi ma’lum darajada o‘zgargan va u ko‘p ma’noli so‘z sifatida “bog‘lash uchun xizmat qiladigan narsa va uning bog‘langan joyi, tuguni” hamda “to‘plab, dastalab belidan bog‘langan pichan, beda, poxol, ko‘kat va sh.k.”ifodalaydi (O‘TIL, I,142).

“Devon”ni sinchkovlik bilan o‘rganish asl turkcha qazış so‘zining hozirgi o‘zbek tilida “Kiyim ustidan belga bog‘lanadigan,odatda ko‘ndan qilinadigan tasma, qayish” sememasini ifodalovchi forsha-tojikcha kamar o‘zlashmasi ifodalayotgan sememani (O‘TIL, I,363) anglatish uchun qo‘llangani ma’lum bo‘ladi. Lug‘atshunosning ta’kidlashicha, kamarning bu turi hayvon terisidan qirqib ishlangan (I, 350). Lug‘atning uchinchi jildidagi mana bu ashyoviy misol kamarning, aniqrog‘i, qayishning keng, enli turi ham bo‘lganligidan guvohlik beradi: yetiz qazış- keng kamar (III,17). Garchi mazkur so‘z birikmasining ziddi lug‘atda aks etmagan bo‘lsa-da, biroq qayd etilgan ashyoviy dalil kamarning ensiz turi ham bo‘lganligi xususida fikr yuritishga izn beradi. Hozirgi o‘zbek tilida “Pardoatlanmagan xom charm; past navli charm hamda “turli maqsadlar uchun ishlatiladigan uzun charm tasma” (kamar, tirkish, bog‘ich va sh.k.) sememalarini ifodalovchi qayish leksemasi (O‘TIL,II,537) qazış so‘zining keyingi davr fonetik shakli bo‘lib (ž>y), dastlab “Qisasi Rabg‘uziy” matnida qo‘llangan (235v16). Leksemaning ushbu shakli “At-tuhfa”da ham aks etgan bo‘lib, “charm belbog‘, kamar” ma’nosini bildirgan (19a4). XIV asr obidasi “Naxj ul-farodis”da “bog‘ich”ni ifodalagan (SUYa,II,587). Kezi kelganda, “oyoq kiyimi bog‘ichi” ma’nosining “At-tuhfa”da qayışqa (28a13) leksemasi yordamida anglashilganini ta’kidlaymiz. “Kamar” ma’nosida qayish so‘zi hozirgi qardosh turkiy tillar maishiy leksikasida mustahkam o‘rin egallagan. Chunonchi, hozirgi turk tilida kayış (TRSl, 325), qozoq tilida qayis (QTTS, II,22), qirg‘iz tilida qayış (KRSI,325),tatar tilida qayış fonetik shaklida qo‘llanishda davom etmoqda. Kamar so‘zi fors-tojik tilidan o‘zlashgach, qayış leksemasi bilan sintagmatik munosabatga kirishib, “charm kamar” ma’nosini ifodalash uchun xizmat qilmoqda (kayış, kemer-TRSl, 325). Ajdodlar kamarni nafaqat, teri, charm, shuningdek, yungdan ham yasashgan. “Devon” muallifining dalolat berishicha, yungdan qo‘lda to‘qilgan kamar suf (شوفى) tub so‘zi bilan ifodalangan (III, 142). Izlanishlar ushbu leksik birlikning o‘zga eski turkiy til manbalarida mavjud emasligini ko‘rsatdi. Bajaradigan vazifasi jihatidan yuqoridagi leksemalar ma’no-mazmuni bilan muayyan semantik mikromaydonni shakllantiruvchi qolan so‘zi “qorinbog‘, ayil” ma’nosini anglatgan (I,383). So‘nggi leksemaning “yungdan qo‘lda to‘qilgan kamar” ma’nosini anglatgan so‘zga nisbatan turkiy xalqlar tilida keng qo‘llangani uning “At-tuhfa”da “qorinbog‘, ayil; kamar, belbog‘” (12b 5), “Qisasi Rabg‘uziy” matnida qolan fonetik shaklida “kamar” ma’nosini (223v17) ifodalashida aks etadi. “Tarjumon”da bu so‘z qolan fonetik shaklida “ayil, qorinbog‘” ni anglatgan (14v19). Hozirgi turk tilida kolan leksemasi “enli tasma”; “kamar”; va “ayil, qorinbog‘” ma’nolarida qo‘llanmoqda(TRSl,556).

Xullas, Turkologiya hamda qiyosiy-tarixiy tilshunoslik asoschisi Mahmud Koshg'ariyning mashhur ensiklopedik asari hozirgi qardosh turkiy tillar maishiy leksikasining shakllanishi borasidagi masalalarga oydinlik kiritishda bebaho manba sanaladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

- ANATIL – Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. I-IV. –Тошкент: Фан, 1983-1985.
- At-tuhfa – Изысканный дар тюркскому языку. Грамматический трактат XIV века на арабском языке. Введение, лексико-грамматический очерк, перевод, глоссарий, грамматический указатель Э.И.Фазылова и Т.М.Зияевой. – Ташкент: Фан, 1978.
- BD-Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий.-Т. I-II. –СПб., 1869; 1871.
- BN-Захириддин Муҳаммад Бобир. Бобирнома. –Тошкент, 1960.
- Devonu lug'otit turk – Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. I-III. –Тошкент, 1960-1963.
- DTS – Древнетюркский словарь. – Л., 1969.
- ESTYa–Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков.Т.I-II. – М., 1974, 1978.
- KRSI- Юдахин К.К. Киргизско-русский словарь. – М., 1965.
- NAL – Навоий асарлари луғати. – Тошкент: Фафур Фулом, 1972.
- O'TEL – Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. Т.I. – Тошкент: Университет, 2000
- O'TIL – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.I-II. – М.: Русский язык, 1981.
- O'TIL – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. 1-жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2006.
- O'TIL – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. 2-жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2007.
- SUYa – Фазылов Э.И. Староузбекский язык. Хорезмийские памятники XIV века.Т. I-II. – Ташкент: Фан, 1966; 1971.
- Tarjumon – Таржумон XIV аср обидаси. Нашрга тайёрловчи филология фанлари номзоди А.Юнусов. – Тошкент: Фан, 1980.
- TRSI – Турецко-русский словарь. 48000 слов. – М.: Русский язык.1977.
- Qisasi Rabg'uziy – Rabghuzi. Narrationes de Prophetis Cod. Mus. Brit.ADD 7851.reproduced in Facsimile with an introction by K. Gronbech. – Copenhagen, 1984.
- QTSS – Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. – Алматы: Арыс, 2005.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000